

Beáta BALOGOVÁ, Peter GALLO

MAKRO A MIKROEKONOMICKÉ ASPEKTY SOCIÁLNEJ PRÁCE

Prešov: Prešovská univerzita, 2021

Predstavovanú učebnicu *Makro a mikroekonomické aspekty sociálnej práce* vydalo v roku 2021 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove: *Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove* ako osemnásty zväzok v rámci svojej edície *Opera Socialis*. Publikácia, zodpovedajúca svojmu názvu, súhrne pokrýva základné mikroekonomické i makroekonomické aspekty sociálnej práce. Autori dôverne poznajú problematiku prienikov ekonómie a sociálnych vied, svoje akademické, teoretické i výskumné zistenia pri jednotlivých témach bohato konfrontujú poznatkami s iných autorov. Učebnica má jasnú a zrozumiteľnú štruktúru a rozsah i obsah bohato presahujúci minimálne požiadavky na tento typ publikácie.

Knihu tvorí desať základných kapitol, bohato členených na jednotlivé podkapitoly. Po vstupnom predstavení základných ekonomických pojmov, typov ekonomík a trhu. Tretia kapitola, budujúca na týchto prehľadných a zrozumiteľne formulovaných teoretických východiskách, oboznamuje študentov s základnými ekonomickými zákonmi a výrobnými faktormi. Nasledujúca kapitola je venovaná ekonomickým teóriám a trvalo udržateľnému rozvoju. Piata a šiesta kapitola sa bližšie zameriavajú na ekonomické kontexty sociálnej politiky: Infláciu a úlohu štátu pri intervenciách do ekonomiky krajiny. Siedma kapitola predstavuje aplikačnú rovinu predchádzajúcich šiestich kapitol na prax i teóriu sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Tri ostatné kapitoly sú venované najvýznamnejším ekonomickým prienikom sociálnej práce: ekonomickým aspektom trhu práce, nezamestnanosti ako ekonomickému javu a sociálnej práci ako ekonomickému nástroju a predmetu podnikania. Záver každej z kapitol tvorí zhrnutie, doplnené o otázky a podnety na

diskusiu. *Makro a mikroekonomické aspekty*

sociálnej práce ako učebnica určená pre univerzitných študentov nielenže po formálnej i obsahovej stránke spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky kladené na tento typ publikácie.

Autori v nej nielen vysvetľujú jednotlivé základné pojmy z oblasti ekonómie, vrátane ich vzájomných vzťahov a súvislosti, ale súčasne tieto pojmy priebežne prepájajú na oblasť sociálnej práce a rozširujú tak poznanie študentov a študentiek v oblasti ekonómie, ako i ich aplikačnú rovinu v oblasti sociálnych vied a možné dopady ekonomických javov na rôzne oblasti spoločenského života a sociálny systém krajiny.

Svojim rozsahom a hĺbkou zachytených informácií, v ich ekonomickom ukotvení

i aplikačnom prenose do sociálnej roviny, môže slúžiť táto učebnica tiež ako edukačný materiál tiež pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky v praxi, ktorí si potrebujú osviežiť alebo rozšíriť informácie v tejto aplikačnej oblasti ekonomickej vedy.

doc. Ing. Mgr. Zuzana Poklembová, PhD.
Inštitút edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove